

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БИМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Умаров М.Ф.¹, Мирзоджанова М.К.²

¹Доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры общей физики и твердых тел, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова» Худжанд, Таджикистан, ²Преподаватель кафедры электроники, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова» Худжанд, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169548>

Аннотация. Статья охватывает важные аспекты разработки медицинских электронных устройств. Рассмотрено несколько ключевых моментов на этапе проектирования медицинских устройств, которые являются общими для большинства медицинских электронных приборов, такие как необходимость соблюдения строгих регуляторных требований, обеспечение надежности и точности измерений, а также интеграция новых технологий.

Ключевые слова: повышение эффективности датчиков, медико-биологические сигналы, преобразователи сигналов

Успешность применения электронной аппаратуры в медицине во многом зависит от точности и надежности измерений, а также от правильного выбора методов и технологий.

Одна из главных проблем, связанных с амплитудой сигнала, заключается в следующем: разные сигналы находятся в одном и том же диапазоне амплитуд и частот. Это является проблемой, так как одни сигналы могут создавать помехи для других, проявляясь в виде так называемого шума (паразитных сигналов) [1].

Повышение эффективности электронных измерительных преобразователей для контроля физиологических сигналов - важная задача в области медицинской техники и биомедицинских исследований. Для решения этой задачи можно рассмотреть несколько ключевых направлений: оптимизация конструкции преобразователей; улучшение алгоритмов обработки сигналов; интеграция с телемедицинскими технологиями; энергетическая эффективность и автономность; системы калибровки и валидации. Эти направления могут значительно повысить эффективность электронных измерительных преобразователей и улучшить качество контроля физиологических сигналов [2].

MEMS-устройства значительно меньше традиционных датчиков, что позволяет интегрировать их в различные устройства. Благодаря малым размерам и высокой степени миниатюризации MEMS могут обнаруживать даже незначительные изменения в окружающей среде, потребляют меньше энергии, что делает их идеальными для портативных и автономных приложений. MEMS можно производить с использованием стандартных полупроводниковых технологий, что снижает стоимость производства. MEMS-технологии продолжают развиваться, открывая новые возможности для создания инновационных продуктов и решений (см. рис.1).

The structure diagram of the sensitive chip of the MEMS gyroscope with full symmetry structure.

Рис. 1. Пример схемы структурной диаграммы MEMS-датчиков

Многофункциональные датчики созданы с использованием техники киригами, представляющий собой инновационных решений, позволяющий интегрировать несколько функций в одном устройстве (см. рис.2) [3].

Рис. 2 Супергидрофобный киригами карандаш на бумаге

Структура гибкости и адаптивности киригами позволяют создавать датчики, которые могут изменять форму и адаптироваться к различным условиям, обеспечивая более широкий диапазон применения. Эти датчики могут выполнять много функций и по несколько функций одновременно например – измерять температуру и влажность или давление и уровень загрязненности, что делает их особенно полезным в условиях ограниченных ресурсов. Недорогие и простые в изготовлении благодаря использованию обычных материалов, такие как бумага и графит. Такие датчики могут быть изготовлены быстро и с минимальными затратами [4].

Интернет вещей в медицине (IoMT – Internet of Medical Things) – это сеть медицинских устройств и датчиков, подключенных к интернету для сбора и передачи данных о состоянии здоровья пациентов. Эти устройства собирают, анализируют, и передают данные о состоянии здоровья пациентов в медицинские центры или врачам в реальном времени. IoMT облегчает контроль за состоянием пациентов на расстоянии способом проведения эффективной дистанционной диагностики и лечения, ускоряет принятие медицинских решений и повышает эффективность медицинских услуг. Интеллектуальная система IoMT главным образом состоит из «умных» датчиков и электронных схем, необходимых для получения биомедицинских сигналов от пациента. Она также включает блок обработки биомедицинских сигналов, сетевое устройство для передачи медицинских данных по сети, блок временного или постоянного хранения данных

и платформу визуализации с компонентами искусственного интеллекта для принятия соответствующих решений с учетом потребностей врача [5].

Внедрение MEMS-устройств, IoT-технологий и супергидрофобных растягивающихся платформ в медицинских аппаратах открывает новые горизонты для диагностики и лечения. ИИ может обрабатывать данные, полученные от MEMS-устройств и IoT-устройств, для выявления паттернов и предсказания ухудшения состояния здоровья [6].

В качестве примера рассмотрим многофункциональное устройство. Комбинация этих технологий может значительно улучшить качество медицинских услуг, повысить точность диагностики и сделать лечение более доступным. Это направление требует междисциплинарного подхода, включая инженеров, врачей и дизайнеров, для создания эффективных и удобных решений.

Повышение эффективности электронных измерительных преобразователей для контроля физиологических сигналов с использованием MEMS-устройств, IoT-технологий и супергидрофобных растягивающихся платформ может привести к нескольким важным результатам, такие как увеличение точности измерений, снижение размеров и веса, повышение надежности и долговечности, анализу больших данных, персонализированной медицине и др. Подключение к облачным сервисам и использование алгоритмов машинного обучения для анализа собранных данных может привести к более глубокому пониманию физиологических процессов и улучшению диагностики.

Таким образом, внедрение этих технологий может значительно улучшить качество и доступность медицинского мониторинга, а также расширить возможности для научных исследований в области информационной медицины.

Источники

1. Умаров М. Ф., Корчажинская А. М. Повышение эффективности измерительных преобразователей биомедицинских сигналов //Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. – 2018. – №. 2. – С. 45-47.
2. Кузьмин А. Г., Умаров М. Ф. Математическое обеспечение электронной аппаратуры для обработки биомедицинских сигналов //Вестник Череповецкого государственного университета. – 2021. – №. 5 (104). – С. 7-21.
3. Oleyunik A. S., Salikhov R. N. Uncooled microbolometer arrays //2016 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). – IEEE, 2016. – Т. 2. – С. 1-6.
4. Xue Y. et al. Superhydrophobic, stretchable kirigami pencil-on-paper multifunctional device platform //Chemical Engineering Journal. – 2023. – Т. 465. – С. 142774.
5. Alshehri F., Muhammad G. A comprehensive survey of the Internet of Things (IoT) and AI-based smart healthcare //IEEE access. – 2020. – Т. 9. – С. 3660-3678.
6. Потекаев Н. Н. и др. Искусственный интеллект в медицине. Общие положения. Философские аспекты //Klinicheskaya Dermatologia I Venerologia. – 2022. – Т. 21. – №. 6.